

A Aplicação da Escuta Especializada no Sistema Único de Assistência Social no Município de Matinhos

Rayza Tonetti de Ramos¹

Jeison Giovani Heiler²

<https://orcid.org/0000-0002-2781-9724>

[DOI:https://zenodo.org/records/16062858](https://zenodo.org/records/16062858)

RESUMO: O presente estudo teve como problema de pesquisa a identificação de divergência no emprego dos conceitos de Escuta Especializada e Depoimento Especial, descritos na Lei nº 13.431/2017, pelos órgãos do Poder Judiciário e da polícia civil - que possuem o poder investigativo - e demais órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A hipótese inicial foi de que existia um conflito entre o entendimento dos conceitos pelos órgãos que encaminham as solicitações aos serviços de escuta especializada. Para isso utilizou-se a metodologia revisão bibliográfica e levantamento quantitativo de dados fornecidos pelo serviço de escuta especializada do município Matinhos - Paraná. Concluiu-se que existe, por parte dos órgãos solicitantes do procedimento de escuta especializada, a dificuldade de compreender a diferença entre os institutos. Por outro lado na pesquisa bibliográfica não foi possível encontrar tal adversidade, visto que as diferenças entre os conceitos são bem evidenciadas dentre os autores pesquisados.

PALAVRAS-CHAVE: Escuta especializada. Depoimento especial. Sistema Único de Assistência Social. Lei nº 13431/2017.

1. INTRODUÇÃO

Em 2017 entrou em vigor a Lei nº 13.431/2017, a qual viria a ser regulamentada pelo Decreto nº 9.603/2018 tratando da Escuta Especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Contudo apesar do marco regulatório ser bastante claro, no meio profissional técnico, nota-se que ainda

1 Psicóloga, Bacharel em Direito – Católica SC

2 Pós Doutor em Ciência Política - USP. Doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Bacharel em Direito, Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Católica de SC. Professor de diversas disciplinas da Graduação em Direito no Centro Universitário Católica de Santa Catarina nas unidades de Joinville. Líder do Grupo de Pesquisa Direito Estado e Globalização da Católica SC.

existe uma dificuldade de compreensão dos conceitos de escuta especializada e depoimento especial pelas entidades que atuam com crianças e adolescentes, em especial aquelas vinculadas ao judiciário e aos órgãos de segurança pública.

Adota-se como problema de pesquisa, a questão da existência de divergências referente aos conceitos de Escuta Especializada e Depoimento Especial pelo Poder Judiciário e investigativo da polícia civil em detrimento da realização da escuta especializada pela Política de Assistência Social. Como recorte da pesquisa observar-se-á a implementação desta política pública no Município de Matinhos - Paraná.

O objetivo principal deste trabalho é identificar a existência de divergências nos conceitos mencionados, analisando sua aplicabilidade na Política de Assistência Social. Busca-se, inicialmente, compreender o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social e do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, bem como distinguir a escuta especializada do depoimento especial, a fim de elucidar os desafios relacionados ao uso da escuta especializada no âmbito da assistência social.

Para tal, utilizou-se a metodologia de revisão bibliográfica sobre os temas Política de Assistência Social, Sistema de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente e referências sobre a Lei nº 13.431/2017 que fundamenta a Escuta Especializada e o Depoimento Especial. Também foi realizado o levantamento quantitativo de requisições de escuta especializada e depoimento especial para o serviço especializado do município de Matinhos entre os anos de 2019 e 2020.

Essa metodologia foi escolhida visto que a legislação que embasa a escuta especializada e depoimento especial é relativamente nova e tem sido discutida para que seja aperfeiçoada e melhor compreendida pelos profissionais que atuam diretamente com essa demanda.

Já o levantamento quantitativo foi realizado pela psicóloga responsável pela Escuta Especializada no município de Matinhos - Paraná, através das solicitações encaminhadas ao serviço e disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que visa o melhor atendimento das crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunhas de violência no município.

Para responder tais questões e buscando melhor exposição dessa pesquisa, ela foi dividida em três partes, sendo elas: A Política de Assistência Social e o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, na qual será abordada a estrutura dessa política e os fundamentos deste sistema de garantias; A Escuta Especializada e Depoimento Especial, em que será trabalhada a legislação pertinente, bem como a compreensão dos autores frente a esses conceitos; e, por fim, a divergência do uso do mecanismo da escuta especializada, em que serão trabalhadas as dificuldade relativa ao tema e sua diversas interpretações, bem como possíveis adversidades encontradas na sua efetivação.

2. SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Prevista pela Carta Magna, a Assistência Social faz parte do Sistema de Seguridade Social. Sua previsão inicia-se no artigo 203, foi elaborada durante anos enquanto Política de Assistência Social e passou por diversas modificações até ser constituída como Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

O SUAS tem como fundamento a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 8.472/1993, alterada pela última vez pela Lei nº 13.014/2014, possuindo também aparato técnico na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, Política Nacional de Assistência Social, Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOB-SUAS) e a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos (NOB-RH). A Assistência Social, conforme a LOAS, tem por objetivo

Art. 2º I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; d) a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; e e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; III - a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais.

(Brasil, 1993)

O Sistema Único de Assistência Social, devido sua complexidade, foi devidamente dividido em três modalidades de Proteção, para que fosse possível a realização da proteção integral, sendo Proteção Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social de Alta Complexidade.

A Proteção Social Básica configura-se como a primeira modalidade de atenção socioassistencial, ou seja, a porta de entrada no sistema SUAS, que segundo a NOB-SUAS:

Tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiar e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento social. (MDS, 2012, p.18)

Ou seja, é na Proteção Social Básica que as famílias serão atendidas de forma que seja possível fortalecer o núcleo familiar para que esse consiga, de forma autônoma, gerir-se e desenvolver habilidades que possibilitem sua manutenção de forma digna e protegida de qualquer forma de vulnerabilidade.

Quanto à Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo a segunda forma de atendimento, inicia sua atuação a partir do rompimento de vínculos, bem como após a identificação de situações de vulnerabilidade social.

A Proteção Social Especial tem por objetivos Prover Atenções Socioassistenciais à famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medida socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. (MDS, 2011 p.07)

Essa proteção tem por objetivo a reestruturação das famílias e indivíduos, bem como a promoção do desenvolvimento desses para a superação de suas situações de vulnerabilidade.

Já a última, a Proteção Social de Alta Complexidade trata de situações em que se faz necessário o afastamento do indivíduo da situação que lhe gera danos e

lhe restringe direitos.

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, tem como o objetivo ofertar serviços especializados, em diferentes modalidades e equipamentos, com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias afastados temporariamente do núcleo familiar e/ou comunitários de origem. Para a sua oferta, deve-se assegurar proteção integral aos sujeitos atendidos, garantindo atendimento personalizado e em pequenos grupos, com respeito às diversidades (ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual). (MDS, 2011, p.21)

Portanto, a Alta Complexidade trata de situações em que é necessária a intervenção do Estado, por meio da assistência social, de forma mais enérgica devido às situações que geram risco ao indivíduo e ao rompimento dos vínculos, sendo assim

A Lei nº 8069/1990 conhecida como Estatuto da Criança e Adolescente em seu Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Sendo esse o público alvo do Sistema de Garantia de Direitos.

O Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes é formado pela junção de inúmeras políticas públicas, o qual integra diversas políticas e equipamentos voltados à integralidade de atendimento e garantias dos direitos inerentes à criança e ao adolescente, sendo de extrema importância a formação da Rede de Atenção à Criança e Adolescente.

A Rede tem por finalidade a proteção integral desse público alvo e as relações entre as políticas e o estabelecimento de fluxos e protocolos são pilares fundamentais para que exista uma integração entre todos os envolvidos, visando a proteção destes indivíduos, necessitando assim de articulação entre as políticas públicas. Como pode-se observar nessa passagem na qual o Promotor de Justiça Murilo Digiácomo descreve que

A instituição do "Sistema de Garantia", com seus diversos integrantes distribuídos em 03 (três) grandes "eixos" (ou áreas de atuação): *promoção*, *defesa* e *controle*, tem por objetivo superar o modelo anterior, centralizado na figura da autoridade judiciária (que passou a ser apenas *um* de seus componentes), no qual o Poder Público agia, em regra, de forma improvisada e desconexa, num "viés" filantrópico e assistencialista, restrito a casos em que a violação do direito já havia ocorrido e sem qualquer preocupação com a prevenção, com a qualidade do atendimento e/ou com

seus resultados. (Digiácomo,2014)

Ou seja, apenas através da formação, integração, profissionalismo, compromisso e ação coordenada das políticas públicas e dos diversos órgãos torna-se possível a efetivação dos direitos da criança e do adolescente dentro do território municipal. Nesta proteção integral aos direitos e garantias da criança e do adolescente deve ser incluída também a escuta especializada. Para tanto, este procedimento deverá ser realizado em rede, mediante protocolos de atendimento para a integral atenção da vítima.

Portanto, a Política de Assistência Social acaba recebendo a demanda de atendimento de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade e que se encontram com algum direito violado, visando assim sua proteção e articulando para sua integral atenção.

3. ESCUTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL

Neste capítulo, inicia-se a compreensão dos conceitos trazidos na Lei nº 13.431/2017 quanto a realização de Escuta Especializada e Depoimento Especial e suas diferenças quanto aos procedimentos.

Antes de qualquer informação, deve-se compreender o que é escuta especializada e sua distinção com o depoimento especial, pois existe entre elas uma linha tênue, o que por muitas vezes acaba tendo os conceitos confundidos.

O Conselho Nacional do Ministério Público elaborou o Guia Prático para Implantação da Política de Atendimento de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, o qual descreve que:

a Lei nº 13.431/2017 alterou a dinâmica da forma de colheita da prova testemunhal junto a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, por reconhecer que estes não podem sofrer a denominada “vitimização secundária” (ou “revitimização”), decorrente de entraves ou falta de profissionalismo no atendimento prestado por órgãos de proteção, procurando imprimir maior qualidade e celeridade na tramitação dos feitos, quer perante a autoridade policial, quer perante a autoridade judiciária. (Brasil, 2019)

Descrevendo brevemente o fundamento do depoimento especial, conforme Ramos (2019, p. 06), “o Depoimento especial é realizado por órgão investigativo, com finalidade de averiguação e fundamentação de inquérito ou processo. Sendo assim realizado por equipe técnica vinculada a delegacias e varas especializadas.”

Como descreve Ramos (2019, p.06) a Escuta especializada trata-se de uma entrevista com a vítima ou testemunha, que é realizada pelos órgãos do sistema de garantia de direitos (SGD) composto pela saúde, educação, assistência social, conselho tutelar, segurança pública e juizado. Ela é feita com o intuito de acompanhar e assegurar o bem estar da vítima de violência, evitando assim a revitimização da mesma. O que coincide com as orientações descritas no Guia Prático, determinando que:

Na forma da Lei nº 13.431/2017, portanto, a escuta especializada deve ser realizada pela “rede de proteção”, de modo que o relato da criança ou adolescente seja colhido por pessoas capacitadas e protocolos reconhecidos, especialmente, por meio de programas, serviços ou equipamentos que proporcionem atenção e atendimento integral e interinstitucional às vítimas ou testemunhas de violência, compostos por equipes multidisciplinares especializadas. (Conselho Nacional Do Ministério Público, 2019)

Já o Guia de Escuta Especializada enfatiza que o conceito da escuta especializada não se resume a um procedimento único, senão que, um conjunto de procedimentos, muitas vezes complexos, que serão realizados pela rede de proteção aos direitos da criança e do adolescente:

Um conjunto de interações com a criança e o(a) adolescente vítima ou testemunha de violência, destinado a coletar informações para o acolhimento e o provimento de cuidados de urgência e proteção integral, de forma a assegurar a oportunidade de serem ouvidos em todos os processos decisórios que os afetem.(Childhood, 2022-2023 p. 23)

A Lei nº 13.431/2017 em seu art. 7º, define que a escuta especializada pode ser conceituada como o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.

Portanto, para Ramos (2019, p.08), a escuta especializada diferencia-se do depoimento especial por não ser realizada por profissional vinculado ao judiciário e

nem à delegacia, no qual se visa à obtenção e à produção de provas, também não se trata de procedimento a ser gravado em áudio e vídeo, para ser usado como prova no inquérito ou processo judicial.

De forma geral, os protocolos de entrevista forense incluem os seguintes pontos: estabelecimento de confiança; avaliação de desenvolvimento; discussão sobre verdade e mentira (tal como promover um acordo com a criança sobre falar a verdade); informações sobre a entrevista; depoimento sobre supostos incidentes envolvendo abuso, com base principalmente em lembranças e perguntas abertas usando uma abordagem de “funil” (por exemplo, começar com perguntas abertas que estimulem lembranças soltas, mas ir gradualmente fazendo perguntas mais específicas quando necessário e, seguida, retornando o mais rápido possível para as perguntas abertas sobre as lembranças); e encerramento (Benedito; Gonçalves, 2009, apud Bueno, 2017, p. 30)

Cabe ressaltar que a diferenciação entre escuta especializada e depoimento especial, apesar de que possam ser objeto de confusão prática, possuem características bem marcadas, na qual respectivamente de um lado tem-se uma postura passiva e na outra uma postura ativa do profissional que estará atendendo o caso. É possível identificar na própria legislação as diferenças:

Art. 7º Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade.

Art. 8º. Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária. [...]

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.(Brasil, 2017.)

Logo, a escuta especializada diferencia-se do depoimento especial principalmente por sua finalidade, sendo a escuta realizada por equipamentos voltados à proteção do direito da criança sem questionamento da vítima, busca principalmente os melhores encaminhamentos dentro das políticas públicas para seu atendimento. Já o depoimento especial busca a responsabilização do autor da violação do direito, sendo necessário o questionamento da vítima para obtenção de informações relevantes.

3.1. Escuta Especializada e Depoimento Especial no Município de Matinhos/PR

Buscando compreender a aplicabilidade da Lei nº 13.431/2017, nesta seção, abordar-se-á como é realizado o procedimento de Escuta especializada pela profissional de psicologia vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social que em 2019 elaborou o protocolo de atendimento no município de Matinhos/PR, o qual fora apresentado a rede de proteção municipal e estabelecia o fluxo de atendimento dos encaminhamentos de escuta especializada da delegacia de polícia civil e conselho tutelar.

3.1.1 Fluxo de atendimento no Município

No Município de Matinhos - Paraná³, os atendimentos da escuta especializada eram realizados por uma equipe formada por assistente social e psicóloga. Porém as orientações técnicas priorizam que a escuta especializada seja realizada por qualquer profissional da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, preferencialmente pelo primeiro profissional que realizou o acolhimento, para que não ocorra a revitimização da vítima. Para tanto, deverão ser capacitados para atuar neste processo, conforme descrito no Decreto 9603/2018 em seu artigo 27:

Art. 27. Os profissionais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência participarão de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções previstas neste Decreto, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira dos órgãos envolvidos.(Brasil, 2018)

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos, disponibilizou espaço próprio dentro da sua sede, sendo uma sala destinada ao atendimento da família, realizada pela assistente social, e uma sala destinada à criança e adolescente, pela psicóloga responsável. A sala destinada a este público é estruturada de forma a tornar um ambiente descontraído e acolhedor, tendo à

3 Informações obtidas a partir da atuação da autora Rayza Tonetti de Ramos como psicóloga na Secretaria de Assistência Social de Matinhos, e como técnica responsável pela elaboração do protocolo de atendimento da Escuta especializada do Município.

disposição brinquedos e materiais didáticos, sendo atendida por um profissional qualificado e de forma acolhedora, respeitando sua vontade caso deseje permanecer em silêncio.

A Lei nº 13.431, de 04 de abril de 2017, procurou estabelecer uma nova sistemática para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, tanto na seara “protetiva”, na perspectiva de minimizar os efeitos deletérios do ocorrido, quanto na “repressiva”, no sentido de responsabilizar, de forma rápida e efetiva, os vitimizadores, proporcionando a “integração operacional” de todos os órgãos e agentes envolvidos, de modo a padronizar procedimentos, especializar equipamentos, qualificar profissionais e otimizar sua atuação, evitando a ocorrência da chamada “revitimização” e/ou da “violência institucional” (Conselho Nacional do Ministério Público, 2019)

Já o depoimento especial, conforme descrito no artigo 11, é regido por protocolos - como por exemplo o Protocolo Nichd que utiliza-se de perguntas elaboradas de forma a não induzir a resposta da criança ou adolescente.

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. § 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova: I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; II - em caso de violência sexual. § 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal. (Brasil, 2017)

Desse modo, o depoimento especial deve ser realizado por profissional especializado, o qual tem o dever de informar os direitos e os procedimentos que serão adotados durante o atendimento. O profissional deve deixar a criança ou adolescente livre para que relate os fatos da forma que achar mais adequada, conforme seu desenvolvimento e seu estado emocional.

Este procedimento ocorre de forma simultânea à audiência, sendo realizada em sala separada e sem que ocorra o contato entre a criança ou adolescente com o seu suposto agressor. Tal depoimento deverá ser gravado em áudio e vídeo.

Portanto, o procedimento de escuta especializada não realiza a inquisição da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, já o procedimento de depoimento especial utiliza-se de protocolos para a realização dos questionamentos,

bem como por intervenção da autoridade judicial ou policial quando julgar necessário o esclarecimento de algum ponto específico.

Conforme Ramos (2019, p.12), no Município de Matinhos, o protocolo de atendimento da escuta especializada foi desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria de Assistência Social, que foi capacitada para a elaboração do protocolo. Leva-se em consideração a atuação pelo seguinte procedimento: recebida a denúncia pelos órgãos de proteção - seja instituição de ensino, conselho tutelar, delegacia de polícia civil ou equipamento socioassistencial - realizar-se-á o encaminhamento da criança ou adolescente para atendimento por equipe especializada disponível na Secretaria, a qual realizará a entrevista inicial e procederá os direcionamentos necessários, bem como o relatório do técnico para respaldar os atendimentos aos órgãos que irão realizar o acompanhamento do caso.

Havendo situação de violência que necessite de acompanhamento por políticas específicas, será encaminhado o relatório do técnico para que medidas sejam tomadas. Quando a solicitação partir da delegacia, o relatório da entrevista será encaminhado para apreciação da delegada do município, porém como o procedimento de escuta não realiza a investigação dos fatos indica-se a realização do depoimento especial por profissional ligado à delegacia. Após o atendimento da demanda pela equipe multidisciplinar da escuta especializada do município são realizados os encaminhamentos pertinentes, sendo eles normalmente a Delegacia de Polícia Civil, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento de psicologia clínica, acompanhamento pela unidade de saúde, conselho tutelar e eventualmente ao Ministério Público.

3.1.2 Dados sobre os atendimentos realizado em Matinhos/PR

Com o levantamento de informações pertinentes ao serviço de Escuta Especializada no Município de Matinhos entre o ano de 2019 e 2020 por estes pesquisadores, pode-se observar que foram realizados cento e cinquenta e seis atendimentos da demanda de escuta especializada de crianças e adolescentes

encaminhados pelo conselho tutelar municipal e pela delegacia de polícia civil também do município.

Diante das solicitações de atendimentos, pode-se identificar que 65,4% das vítimas eram de crianças e adolescentes do sexo feminino e 34,6% do sexo masculino. Dentre as violências apresentadas, pode-se observar que, por muitas vezes, não existe apenas uma forma de violência que envolve o caso que gerou o encaminhamento da demanda para o serviço de escuta especializada do município. Os encaminhamentos foram realizados por serviços socioassistenciais de proteção à criança e ao adolescente, Conselho Tutelar e Delegacia de Polícia Civil do município de Matinhos, totalizando 71,1% das solicitações oriundas do Conselho Tutelar, 27,5% da Delegacia e 1,3% solicitados pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, encaminhamentos estes pertinentes aos anos de 2019 e 2020, conforme demonstrado no gráfico 01.

Gráfico 01 - Origem das solicitações

Fonte: Autores com base em dados da (Secretaria Municipal de Assistência Social, Matinhos/PR)

Nesses encaminhamentos foram encontradas as seguintes violações de direito: violência psicológica contabilizou 25,5%, violência física e psicológica com 3,4%, violência apenas física 22,1%, violência sexual com 47%, e por fim violência sexual e física com 2,0% dos atendimentos realizados neste período, como pode-

se observar no gráfico 02.

Gráfico 02 – Contagem de Tipo de Violação/Crime
Contagem de Violação/Crime

Fonte: Autores com base em dados da (Secretaria Municipal de Assistência Social, Matinhos/PR)

Na totalidade de ofícios encaminhados a este serviço, foram indicadas solicitação de escuta especializada, porém analisando essas solicitações encontram-se divergência quanto à sua finalidade, ora demandando-se escuta especializada, **e em outros casos, demandando-se [equivocadamente] o depoimento especial** (Grifou-se) Foi possível identificar que 60,4% não apresentaram divergência, sendo a maioria destes ofícios do Conselho Tutelar e 39,6% apresentaram uma pluralidade de divergências, como pode-se observar no gráfico 03.

Gráfico 03 – Contagem de Divergência de conceito
Contagem de Divergência conceito

Fonte: Autores com base em dados da (Secretaria Municipal de Assistência Social, Matinhos/PR)

Dentre as divergências, foi possível encontrar quarenta e seis solicitações para instrução de inquérito policial, duas solicitações para instrução de inquérito com quesitos a serem respondidos, duas solicitações de investigação via Ministério Público, duas solicitações via Conselho Tutelar, duas solicitações do Ministério Público para realização de oitiva, quatro solicitações de verificação de suposto violência sexual, uma solicitação de verificação de suposta agressão psicológica, uma solicitação de depoimento especial com a indicação de quesitos, dois encaminhamentos em que - em observação ao ofício - não existia indícios de situação de violência para que se realizasse a escuta, um encaminhamento para psicologia clínica, uma solicitação de escuta para composição de inquérito, inclusive com encaminhamento de depoimento gravado da genitora, duas solicitações para avaliação psicopedagógica, nove denúncia vindas pelo Conselho Tutelar em decorrência do canal de denúncia “Disque 100”, uma solicitação de escuta devido à orientação sexual, e por fim uma solicitação de escuta de vítima já atendida pela rede de proteção, conforme apresentado na tabela 01.

Tabela 1 – Divergências nas Demandas de Escuta Especializada

Tipo de Solicitação	Quantidade
Solicitação de escuta para composição de inquérito	48
Solicitação para instrução de inquérito com quesitos a serem respondidos	02
Solicitação de investigação via Ministério Público	02
Solicitação de investigação via Conselho Tutelar	02
Solicitação do Ministério Público para realização de oitiva	02
Solicitação de verificação de suposta violência sexual	04
Solicitação de verificação de suposta agressão psicológica	01
Solicitação de depoimento especial com indicação de quesitos	01
Observação no ofício de inexistência de indícios de violência para realização de escuta	02
Solicitação de encaminhamento para psicologia clínica	01
Solicitação de escuta para composição de inquérito, incluindo gravação da genitora	01
Solicitação de escuta para avaliação psicopedagógica	01
Denúncias via disque 100	09
Solicitação de escuta devido orientação sexual	01
Solicitação de escuta de vítima já atendida pela rede de proteção	01

Fonte: Autores com base em dados da (Secretaria Municipal de Assistência Social, Matinhos/PR)

Identifica-se ainda, nestes documentos, os possíveis autores das violações de direitos, foram encontradas as seguintes informações: 1,9% de autoria de professora, 3,2% de irmãos das vítimas encaminhadas para atendimento, 5,1% de tios, 3,2% de avô, 3,8% de amigo, 27,6% de violências realizadas pelas mães, 3,2% por ambos os pais, 12,8% pelo pai, 5,8% pelo pai do padrasto, 0,6% por pessoas estranhas a vítima, 3,2% por vizinhos e por fim 18,6% pelo padrasto, como pode-se observar no gráfico 04.

Gráfico 04 – Contagem de Agressor

Fonte: Autores com base em dados da (Secretaria Municipal de Assistência Social, Matinhos/PR)

A Lei nº 13.431/2017, que fundamenta a escuta especializada e o depoimento especial, descreve a necessidade da integração das políticas de atendimento à criança e adolescentes e direciona as competências. A mesma lei traz em seu artigo 4º a descrição das formas de violência atendidas por esta legislação especial:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da tipificação das condutas criminosas, são formas de violência: I - violência física, entendida como a ação infligida à criança ou ao adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause sofrimento físico; II - violência psicológica; III - violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a criança ou o adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda: IV - violência institucional, entendida como a praticada por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimização. (Brasil,2017)

A referida lei especifica como violência física toda e qualquer forma de agressão que gere danos físicos, ofendendo assim a integridade física ou que cause sofrimento a criança ou adolescente.

Quanto à violência psicológica, pode ser descrita como qualquer conduta que discrimine, deprecie ou desrespeite, a criança ou adolescente, que ameace, constranja, humilhe, manipule, isole, que gere agressão verbal, podendo ser xingamento, ridicularização, indiferença ou intimidação sistemática - também conhecida como Bullying -, ou seja, condutas que podem comprometer o desenvolvimento psíquico e/ou emocional da criança ou adolescente que recebe tal violência. Todavia, a violência psicológica não se restringe a estas condutas descritas, mas também a alienação parental vinda de genitores ou de outros familiares. Além disso, acrescenta-se condutas que exponha direta ou indiretamente a criança ou adolescente a crimes violentos contra pessoas de sua família ou de sua rede de apoio.

A forma de violência mais conhecida é a violência sexual, que trata-se de qualquer conduta que constranja, e induza a participar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, seja de forma presencial, por meio de fotos ou vídeo. E até mesmo a exploração sexual e tráfico de pessoas.

E por fim a forma menos conhecida, a violência institucional, ou seja, a forma de violência realizada por instituições públicas ou conveniadas, que gerem revitimização.

A mesma lei descreve também quanto aos direitos e garantias da criança e do adolescente quanto à aplicação desta lei, em seu art. 5º e seguinte:

Art. 5º A aplicação desta Lei, sem prejuízo dos princípios estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de proteção dos direitos da criança e do adolescente, terá como base, entre outros, os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente. (Brasil, 2017.)

Dentre elas a de receber a prioridade absoluta, o tratamento adequado, ter a intimidade e as condições pessoais protegidas, de ser protegida contra qualquer tipo de discriminação. Também a de ter acesso a informações adequadas desde que avaliada a sua etapa de desenvolvimento, de ser ouvido e expressar desejos e

opiniões, bem como permanecer em silêncio caso seja de sua vontade Além disso, também de receber assistência jurídica qualificada.

É assegurada a proteção via medida protetiva à criança e ao adolescente pela Constituição Federal, em seu Art. 227:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 1988.)

Proteção esta que é novamente firmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.060/90, em seu Art. 4º:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (Brasil, 1990)

Sendo assim, toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento de qualquer forma de agressão contra a criança e/ou adolescente, seja ela psicológica, física, sexual ou institucional, tem o dever de informar a um dos órgãos competentes, conforme orientação da Lei nº 13.431/2017.

Art. 13. Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, praticada em local público ou privado, que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao conselho tutelar ou à autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público. (Brasil, 2017)

Para isso, é importante que a rede de proteção e a sociedade, estejam informados e conscientes quanto ao fluxo de atendimento da escuta especializada para que se previna a revitimização.

Em vista disso, a efetivação da lei só será possível através da implementação de ações articuladas, coordenadas e efetivas para fundamentar o atendimento, conforme orientações contidas na legislação especial.

Art. 14. As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. (Brasil, 2017).

Para efetivar as políticas, o poder público poderá realizar ações que contemplem as diretrizes trazidas no §1º do Art.14, como a avaliação e atenção às necessidades da vítima, capacitação interdisciplinar continuada dos profissionais que atendem a demanda, podendo realizar referência e contra referência do atendimento e acompanhamento, a celeridade no atendimento após a revelação espontânea da violência, observando-se a idade e eventual prejuízo ao desenvolvimento psicossocial do indivíduo. E também a mínima intervenção do profissional, sendo importante realizar o monitoramento e avaliação periódica das políticas de atendimento desta demanda.

Por consequência, faz-se necessária a compreensão das nomenclaturas e de suas diferenças pela rede de proteção, bem como a divulgação destes conceitos para que se evite a revitimização e a constante inquirição da criança ou adolescente.

4. DILEMA SOCIAL DO USO DO MECANISMO

Na utilização do depoimento especial e da escuta especializada, há problemas intrínsecos, tanto se tratando do âmbito jurídico quanto psicológico.

Tratando-se única e exclusivamente do depoimento especial, pode-se analisar a proteção jurídica imposta ao acusado: esse não pode ser tido como culpado sem que haja a devida análise dos fatos em que tenha o processo judicial, ao qual protege o mesmo seguindo os princípios da ampla defesa e do contraditório, protegidos pela nossa Constituição Federal. Por outra perspectiva, e dessa vez se tratando de ambos dispositivos de depoimento, existe a questão psicológica que abrange a dignidade da vítima, em especial a criança e ao adolescente, que o presente artigo tem por enfoque.

Em alguns casos e de maneira recorrente, não somente os traumas do próprio delito, mas também os ocasionados pela maneira precipitada e

despreparada em que a prova oral é produzida, é totalmente prejudicial ao desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente, uma vez que a realização da colheita da prova oral possibilita a criança e adolescente por muitas vezes vivenciar novamente as sensações dos momentos vividos com o agressor, mesmo que mediante as lembranças apenas. Nas palavras de Marcelo Pichioli da Silveira e Danilo Pichioli da Silveira:

Não com o delito que eventualmente tenha sofrido, mas com a repercussão prática ou traumática que a produção da prova (ou, o que é pior, do elemento de informação, no bojo da fase inquisitiva) pode causar ao desenvolvimento psicológico do menor. (Silveira,2018, pág. 152)

É importante ter a notória percepção de que tanto o depoimento especial quanto a escuta especializada não devem ser tratados de maneira única ou de uma conceituação que faça parecer com que uma possa substituir a outra. Ambos dispositivos têm sua previsão para que haja a melhor resolução do caso de maneira que não se tenha, ou pelo menos tenha-se o mínimo, prejuízo ao psicológico da vítima, tendo em vista que são seres que ainda encontram-se em desenvolvimento biopsicossocial constante.

O grande debate aqui apresentado é a falta de manejo na utilização desses dispositivos que, por sua vez, acabam por danificar a saúde mental da vítima, observando a clara necessidade de priorizar a obtenção das informações da criança e do adolescente para formação de provas que serão usados no processo, não necessariamente tenha que se manter nas mãos do judiciário e de seus operadores, mas que possam trabalhar em cooperação com os outros profissionais da área da saúde de forma a proteger os direitos que lhes são garantidos.

Conforme alega Trevisan (2019, p. 83), já é de interesse intrínseco do legislador, a questão da humanização do procedimento a fim de reduzir de maneira brusca os danos aferidos às vítimas. Por outro lado, é importante observar que existem limitações sobre a atuação dos profissionais do Direito e da Psicologia quanto a cooperação entre eles sem que haja conflito entre os próprios profissionais e as linhas que os definem como tais. Indiferente disso, existem correntes que defendem a tese de que não se faz necessário a polemização a respeito dessas

delimitações, o importante nesses casos é que profissionais de diferentes áreas de atuação (no âmbito jurídico e da saúde) possam trabalhar em cooperado para que se evite um estado de revitimização.

Desta maneira, é possível garantir à criança e ao adolescente o direito ao contraditório nos autos processuais, sem que esse seja necessariamente exposto a juízo com o constante risco de vivenciarem novamente uma situação traumática.

É de importância fática a necessidade de se exaltar a obrigação que recai sobre o Estado a proteção dos direitos da criança e do adolescente como rege a Constituição Federal Brasileira de 88 no caput de seu art. 227:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Brasil, 1988.)

Proteção esta que é preconizada e novamente firmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.060/90, em seu Art. 4º:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. (Brasil, 1990.)

Desse entendimento é reafirmado o direito não somente da família, mas principalmente do Estado na proteção do menor ao que cabe o processo judicial, buscando sempre a melhor alternativa aos interesses não de seus pais ou responsável legal, mas sim da criança ou adolescente que, nesse ponto, são igualmente sujeitos de direito.

O que também deve ser pontualmente observado é, em decorrência das semelhanças dos procedimentos, a existência de certas complicações quanto a sua diferenciação entre Escuta Especializada e Depoimento Especial.

Para que essa análise seja feita, é necessário o entendimento de que um procedimento demanda uma quantidade significativa de protocolos e outro é realizado em forma de entrevista, e que o período de atividade do Depoimento

Especial e Escuta Especializada, que está em atividade desde 2017, é relativamente baixo.

Não obstante, o procedimento em sua fase de testes foi feito em uma série de protocolos não exatamente iguais que tiveram sua maneira de funcionalidade desenvolvidas pelas diversas unidades federativas pelas Polícias Civis dos diversos estados do Brasil (Alves, 2017).

E mais uma vez, se tratando de um procedimento que necessita de protocolos tão minuciosos, essa divergência no desenvolvimento desses, poderia sim acarretar em uma certa dúvida quanto ao conceito geral da maneira de execução do Depoimento Especial. Em teoria, é básico: para que se aperfeiçoe um procedimento que demanda uma série de protocolos, é necessário que se haja repetição e padronização dos mesmos.

Somado a isso, leva-se em consideração a semelhança entre os procedimentos da escuta especializada e do depoimento especial. Lógico, a escuta especializada é um procedimento de escuta da criança e do adolescente frente a um órgão de proteção, e nessa perspectiva se desenvolve o depoimento especial proposto pela, então deputada, Maria do Rosário, que permanece na ideia de um dispositivo para a escuta; porém com a diferenciação de ser realizado em um local melhor apropriado para tratar de vítimas com tão pouca idade, acompanhadas de um profissional da área da saúde, treinado para o tipo de demanda que a escuta necessita (Pedro, 2020). Entretanto, é importante ser esclarecido que, uma mera análise quanto ao que se refere ao tempo em atividade do procedimento de escuta, não somente é suficiente para que se possa projetar que haja ou não uma confusão no uso de ambos.

É bem verdade que em 2017, quando foi iniciado - ou melhor, posto em prática - o projeto de escuta especializada, para que se reforce que esse foi posto em fase de testes com diferentes protocolos dada a região e o órgão ao qual se direcionam as atividades de escuta especializada. Hoje, pode-se dizer que os procedimentos seguem uma linha mais rígida ou padronizada de como o mecanismo deve ser utilizado.

Sendo assim, entende-se que uma mera explanação a respeito desse período de testes do dispositivo é insuficiente para que se possa observar se existe, portanto, uma inconsistência ou confusão entre os conceitos de depoimento especial e escuta especializada.

A partir desse momento, surge então a necessidade de se observar a partir de uma análise mais aprofundada essa divergência entre conceitos, podendo assim se buscar uma imagem melhor da realidade do tema. Parte-se então para a conceituação imposta ao meio de pesquisa, essa que para melhor compreensão e para que não haja conflito entre os entendimentos dos mecanismos, deve ser unificada.

Assim, a diretriz a ser tomada é entender e comparar o conceito ao qual se tem por escuta e depoimento observado a lei em sua propriedade, além da pesquisa acadêmica a fim de enriquecer o questionamento, buscando aparar as arestas que tragam o entendimento de semelhança ou diferença entre esses conceitos nos quais a criança e o adolescente serão ouvidos.

Prosseguindo com a lógica, o depoimento especial é definido pela Lei nº 13.431/2017 no que tange o artigo 8º, que traz que o Depoimento Especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária (Brasil, 2017).

A partir do conceito apresentado pela Lei, pode-se passar a observar as nuances que ela deixa a uma possível interpretação do leitor, ou em muitas vezes, o órgão responsável pela coleta do depoimento. Seguindo essa ideia, o entendimento de Bueno:

Destaca-se que o procedimento é intermediado por profissionais especializados, a fim de efetuar esclarecimentos às crianças quanto aos seus direitos, além da forma como será direcionada a entrevista, com gravação em áudio e vídeo, salientando que a oitiva correrá sob sigilo. No entanto, a lei não especifica a metodologia a ser utilizada, ficando a critério de cada Tribunal. (Bueno, 2017 apud Lima, 2021).

A esse primeiro, conceito de depoimento já se pode localizar alguns pontos aos quais vale a pena fazer uma breve consideração. Primeiramente, a necessidade de se haver um profissional especializado, a gravação do procedimento e o sigilo.

Entretanto, não observa o método a ser utilizado - que de fato não é especificado pela Lei nº 13.431/2017, que trata somente de indicar o procedimento correto, sem apresentar o padrão a ser seguido. Sendo essa uma primeira observação a ser feita, para que haja diversos tipos de dinâmicas, o que sozinha poderia afirmar a tese de que existe uma confusão entre os procedimentos por parte das autoridades e órgãos responsáveis.

Contudo, essa definição pode ser observada tomando mutações a depender do autor a que se refere aos procedimentos, ora como uma complementação, mas acreditando-se em uma mesma linha de pensamento, até mesmo antes da criação da escuta especializada.

Em geral, durante as audiências (ou previamente a elas), esses profissionais recebem as indagações relacionadas ao processo judicial e as repassam à criança. Sala de audiência e sala de tomada do depoimento especial são distintas, havendo interligação entre elas (por meio de circuito fechado de TV ou sala de espelhos) de forma a haver transmissão de som e imagem em tempo real entre uma e outra. Ao final, tudo é registrado em mídia que passa a compor o processo judicial.(Coimbra, 2014)

Embora ambas as conceituações se assemelham na prática do que deve ser feito, é fundamental observar a diferença temporal entre ambas e perceber a distinção na maneira em que é redigido o depoimento especial. Desta forma, por mais que a matéria não se diferencie, a conotação não pode permitir brechas para que os profissionais explanem os direitos ou o procedimento em si da maneira que bem entender, tendo sempre o entendimento que indiferente dos protocolos. Todos devem seguir a linha que melhor beneficie a proteção e bem estar mental da criança e do adolescente que naquele momento já passou por transtornos que muitas vezes passa-se a vida sem compartilhar de algo sequer parecido.

Através dessa premissa, pode-se trabalhar na ideia de que por mais que não haja aparente distinção no que se tem como o procedimento, mesmo assim se faz necessário que haja maneira mais adequada de se redigir o conceito. Isso a fim de que não se permitam interpretações ambíguas que, embora de maneira inconsciente, acabam por exceder os limites aos quais prevê os direitos no estatuto da criança e do adolescente em prejuízo ainda maior para a vítima.

Ressalta-se que o próprio conceito do Depoimento Especial não é tido com unanimidade como um procedimento funcional, alegando-se que esse não seria um direito da criança de ter sua versão a ser ouvida, mas sim que a realidade é um dever imputado a ela de dizer a verdade em circunstâncias que acabam por não evitar a revitimização da mesma. (Pelisoli; Dell'aglio, 2016)

É dessa concepção que surge, através da Lei nº 13.431/2017, o procedimento de escuta especializada como uma forma diferente de proceder com o depoimento, a fim de priorizar a saúde mental da vítima como anteriormente mencionado.

Sendo esse o ponto tocante que preze esse artigo, é importante então que se busque o entendimento desse novo conceito de escuta, a fim de eliminar alguma divergência ou semelhança que possa justificar reiteradamente a confusão entre os conceitos pelos órgãos responsáveis pela coleta desses dados.

Desta forma, pode-se observar a diferença procedimental entre a conceituação de escuta especializada e depoimento especial, que somente se expressa no ouvir a criança e adolescente; que no caso de escuta, especifica-se o órgão de rede de proteção, enquanto o depoimento especial não apresenta uma especificação, apenas descrevendo em seu artigo 8 que o depoimento é a maneira utilizada para oitiva da criança e adolescente.

Não obstante, a relação desse fato é significativa à diferença a ponto de tornar se injustificada uma possível confusão. Embora chegado a essa conclusão, já tem-se a compreensão de que a escuta tem como objetivo os relatos da vítima sendo extraídos a fim de que se possibilite que a mesma tenha um encaminhamento que possibilite através das políticas públicas o tratamento de possíveis traumas gerados pelo delito ali investigado, enquanto o depoimento especial frente uma autoridade policial ou judiciária, tem se centrado na produção de prova através de escuta (Lima, 2021).

Ao se analisar a conceituação apresentada perante aos dois dispositivos, o que se pode pensar é uma possível semelhança entre os conceitos muito por parte de que se conceituarem ambos como dispositivos de escuta, tendo sua diferenciação na finalidade o qual se tem por fim. Entretanto, somente uma análise conceitual não é suficiente para se chegar a uma conclusão sobre um real conflito

de conceitos, devendo o tema ainda a ser esmiuçado em análise, para que então se possa obter uma conclusão. O que se pode raciocinar até o presente momento é que, a pesquisa diferencia plenamente os conceitos de depoimento especial e escuta especializada o que por tão somente, não justifica dúvida quanto a sua diferenciação, contudo, essa dúvida pode advir da própria falta de especificações dos conceitos.

Dessa premissa, vale à análise não somente conceitual, mas comportamental, a fim de se observar a possibilidade de existir uma confusão na compreensão dos conceitos e a existência da ambiguidade no momento de recebimento dos casos.

5. CONCLUSÃO

Com essa pesquisa, buscou-se responder o problema que se pautava na busca de identificação de divergências referentes aos conceitos de Escuta Especializada e Depoimento Especial, tanto na doutrina quanto nos encaminhamentos realizados pelo Poder Judiciário e investigativo da Polícia Civil, em relação ao serviço de escuta especializada realizada pela Política de Assistência Social. Para isso metodologicamente escolheu-se o município de Matinhos para acolher os dados e verificar a existência desta divergência.

Para tanto foi necessário recuperar a compreensão de que a Política Pública que envolve o Sistema Único de Assistência (SUAS) e o Sistema de Garantias de Direito da Criança e do Adolescente (SGDCA) em que o SUAS apresenta-se como um dos entes que perante suas formas de proteção social, buscando garantir direitos fundamentais de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, sendo assim componente fundamental do sistema de garantia de direitos.

Para elucidar tal questão, foi estudada a realidade dessa política no município de Matinhos - PR, onde existe um serviço destinado à atenção de crianças e adolescente vítimas ou testemunhas de violência, fornecido pela Secretaria de Assistência Social. Pôde se observar que neste serviço a demanda decorre de encaminhamentos do Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia Civil, CREAS e Ministério Público. Identificando-se nos encaminhamentos realizados pela Delegacia

o principal foco de conflito referentes a divergência de conceitos de escuta especializada e depoimento especial.

Inteirou-se ainda dos principais pontos a serem trabalhados pelos referenciais teóricos sobre a aplicação da Lei nº 13.431/2017, a existência ou não de divergência dos conceitos de escuta especializada e depoimento especial, e a percepção dos autores sobre a nova lei.

Como foi observado, teoricamente, os autores não apontam margens para divergências quanto aos conceitos descritos na Lei de Escuta Especializada e Depoimento Especial. Entretanto, um ponto relevante a ser exaltado é a questão temporal, pois a Lei nº 13.431/2017 é recente, bem como a sua aplicação. Portanto, vem sendo discutida e padronizada, tanto a escuta especializada quanto o depoimento especial, procedimento esse que necessita de protocolos para seu atendimento conforme descrito na lei.

Inicialmente tinha-se como hipótese que os encaminhamentos realizados para o serviço de escuta especializada, apresentavam divergência conceitual em seus encaminhamentos oriundos do Poder Judiciário e delegacia de Polícia Civil.

Uma análise conceitual apenas não seria capaz de responder e fundamentar a existência ou não de divergências de compreensão e aplicação dos conceitos de escuta especializada e depoimento especial. Porém na atuação do serviço de escuta especializada de Matinhos - PR foi possível confirmar hipótese da existência de divergência de aplicação desse conceito em detrimento do conceito de depoimento especial, visto que o procedimento de escuta especializada é solicitado com finalidade de composição de inquérito policial. Ou seja, a escuta especializada foi demandada com finalidade diversa daquela para a qual foi criada [melhor atender e garantir os direitos da criança e do adolescente, evitando a revitimização] sendo usada como meio de prova por esse órgão.

Ao fim, concluiu-se que existe, por parte dos órgãos solicitantes do procedimento de escuta especializada, a dificuldade de compreender a diferença entre os institutos. Por outro lado na pesquisa bibliográfica não foi possível encontrar tal adversidade, visto que as diferenças entre os conceitos são bem evidenciadas dentre os autores pesquisados, bem como pela legislação e pelos Guias orientativos

já criados.

REFERÊNCIAS

ALVES, José Alves. **A Escuta Especializada e o Depoimento Especial: Lei nº N° 13.431, de 4 de Abril de 2017**. Bauru/SP, 2018. Disponível em: <https://revistas.fibbauru.br/jurisfib/article/view/332/303> Acessado em: 13 de Outubro de 2021

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. **Lei nº nº 8.069**, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília: Senado Federal, 1990.

BRASIL, **Lei nº 8.742. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)**. Brasília: DF, 7 de dezembro de 1993.

BRASIL, **Lei nº 13.431**, de 04 de abril de 2017. Estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Disponível em: Acesso em: 06 de abril de 2021.

BRASIL. **Decreto nº 9.603**, de 10 de dezembro de 2018. Regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Brasília: 2018.

CHILDHOOD Brasil, Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do adolescente – Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). **Guia de Escuta Especializada: conceitos e procedimentos éticos e protocolares**/Benedito Rodrigues dos Santos, Itamar Batista Gonçalves – São Paulo, Brasília: Childhood Brasil: SNDCA:, 2022 – 2023, 127p

COIMBRA, José César. **Depoimento especial de crianças: um lugar entre proteção e responsabilização?**. Rio de Janeiro/RJ, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/wsBSCmyZmGFGmhZmSrKWhMg/abstract/?lang=pt> Acessado em: 13 de Outubro de 2021

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Guia prático para implantação de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência**. Brasília: CNMO, 2019. Disponível em

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2020/LIVRO_ESCUTA_PROTEGIDA_MENOR_10.pdf> acessado em 18 de abril de 2021

DIGIÁCOMO, Murillo José. **O Sistema de Garantia dos Direitos da**

Criança e do Adolescente, Ministério Público do Paraná, 2014 Disponível em: <http://crianca.mppr.mp.br/pagina-1590.html> Acessado em: 22 de abril de 2021

DOS SANTOS, Benedito Rodrigues; GONÇALVES, Itamar Batista; ALVES JÚNIOR, Reginaldo Torres. **Protocolo brasileiro de entrevista forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência**. São Paulo e Brasília, 2020. Disponível em: . Acesso em 3 out. 2021

FUGA, Bruno Augusto Sampaio et al. **Produção Antecipada da Prova Questões e Aspectos Polêmicos**. 1 ed. Londrina/PR, 2018.

HEILER, Jeison Giovani; CARDOSO, H. S. . ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI NO SISTEMA DE JUSTIÇA: ENTRE RUPTURAS E PERMANÊNCIAS DA LÓGICA PUNITIVA SELETIVA. In: CONPEDI. (Org.). Criminologias e política criminal I [Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI. 1ed. Balneário Camboriú: CONPEDI, 2022, v. 1, p. 122-139.

LIMA, Ihandara Proença; GUEBERT, Mirian Célia Castellain. Estudo da Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017 **como enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes**. 2021. 89 f. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2021 Disponível em: <https://archivum.grupomarista.org.br/pergamumweb/vinculos/00009b/00009b7a.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Conselho Nacional de Assistência Social. **Tipificação nacional de serviços socioassistenciais**: texto da resolução nº109, de 11 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União em 25 de novembro de 2009. Brasília, 2009.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME – MDS. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS**. Gráfica e Editora Brasil LTDA: Brasília, 2011.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME – MDS. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Perguntas e respostas Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS**. Gráfica e Editora Brasil LTDA: Brasília, 2011.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL; Secretaria Nacional de Assistência Social.

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS). Brasília, 2012.

PEDRO, Thayara Heitich. **A Escuta Especializada e o Depoimento Especial de Vítimas de Violação de Direitos: Atuação da Psicologia.** Brasília/DF, 2020, Disponível em: <https://rtrf1.emnuvens.com.br/rtrf1/article/view/188/138> Acessado em: 13 de Outubro de 2021

PELISOLI, Cátula; DELL`AGLIO, Débora Dalbosco. **A Humanização do Sistema de Justiça por meio do Depoimento Especial: Experiências e Desafios.** Bragança Paulista/SP, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pusf/a/9MhhqLpNhLWMBKvX9nyMMfM/?lang=pt&format=pdf> Acessado em 13 de Outubro de 2021.

RAMOS, Rayza Tonetti **Projeto Escuta Especializada,** Secretaria Municipal de Matinhos, Matinhos-Paraná, 2019

TREVISAN, Giovana Matias De Souza. Lei nº 13.431/17 - **Escuta Especializada e Depoimento Especial de Crianças Vítimas e Testemunhas de Violência: Depoimento**

sem dano ou revitimização? Presidente Prudente, 2019. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/Direito/article/view/7700> Acessado em: 25 de Abril de 2021